

QORAKO‘LCHILIKDA NASLLI QO‘CHQORLARDAN OLINGAN AVLODLARNI BAHOLASH

Parmanova Dilnoza Mavlanovna

q-x.f.f.d. (PhD), katta ilmiy xodim Chorvachilik va parrandachilik ilmiy-tadqiqot instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14905100>

Annotatsiya. Maqolada qorako‘lchilikda naslli qo‘chqorlardan olingan avlodlarni baholashda tirik vazn ko‘rsatkichlari, avlodlarning gul tipi va sinflari, gullarning joylashish rasmlari va konstitutsiya tiplari, jun tolasining sifat ko‘rsatkichlari to‘g‘risida tajriba ma‘lumotlari keltirilgan.

Kalit so‘zlar: qo‘chqorlar, naslli qo‘zilar, tirik vazn, gul tiplari, avlodlarning sinflari, elita, jun tolasini, ipaksimonlik, yaltiroqlik.

Аннотация. В статье приведены результаты опытов по оценке потомств полученных от племенных баранов производителей по показателям живого веса, типа цветков и классов, рисунок расположения цветков и типов конституции, качественные показатели шерстного волокна в каракулеводстве.

Ключевые слова: бараны, племенные ягнята, живой вес, типы цветков, классы потомков, элита, шерстное волокно, шелковистость, блеск.

Abstract. The article contains experimental data on classification of progeny obtained from breeding rams in cattle breeding and digital evaluation technology on live weight indicators, flower type and classes of progeny, constitution types, quality indicators of wool fiber and pictures of flower arrangement.

Keywords: rams, breed lambs, live weight, flower varieties, classes of generations, elite, wool fiber, silkiness, glossiness.

KIRISH

Qorako‘l zotiga mansub qo‘ylar yer sharining 40 dan ortiq davlatlarida urchitiladi. Dunyoda qorako‘l zotini sof holda hamda mahalliy qo‘ylar bilan chatishtirish asosida ularning irsiy imkoniyatlari kengaytirilib, yangi xususiyatlardagi gul sifatlariga ega bo‘lgan qorako‘l mahsulotlari ishlab chiqarish usullari yaratilmoqda. Qorako‘l qo‘ylarining irsiyatini baholash va ularda irsiy va mahsuldorlik salohiyatining yuzaga chiqish darajalarini o‘rganish, serpushtlik ko‘rsatkichlarini oshirish bo‘yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar natijasida qo‘ylarni urchitish, serpushtlik hamda barra teri xususiyatlarini uyg‘unlashtirish ilmiy jihatdan asoslangan va ularning serpusht zavod tiplarini yaratishga erishilmoqda.

Qorako‘lchilik Qozog‘iston, Turkmaniston, Janubiy Afrika Respublikasi, Namibiya, Afg‘oniston davlatlarida yuqori darajada rivojlangan. Bu davlatlarda qorako‘l zoti yangi irsiy xususiyatli genotiplar bilan boyitish bo‘yicha ko‘plab ilmiy-tadqiqotlar bajarilishiga alohida e‘tibor qaratilmoqda.

O‘zbekistonda urchitiluvchi sur qorako‘l qo‘ylarining uchta zot tipi mavjud -Buxoro, Qoraqalpoq va Surxondaryo. Qoraqalpoq zot tipi qimmatli hisoblanib, ularni takomillashtirish va irsiy imkoniyatlaridan to‘laroq foydalanish usullarini ishlab chiqish muhimdir. Bu borada mavjud ilmiy natijalardan foydalanish, yangi imkoniyatlarni izlab topish dolzarb hisoblanadi.

Bunday imkoniyatlar qatoriga ularning reproduktiv xususiyatlarini eʼtiborga olish orqali olinadigan avlodlar sifatini oshirishning samarali usullarini ishlab chiqishni kiritish mumkin.

Tadqiqotning usullari. Olingan avlodlar tirik vazn dinamikasi elektron tarozilarda oʻlchash yordamida; zootexniyada umum qabul qilingan formulalar orqali aniqlandi (N.A.Kravchenko, 1963).

Olingan avlodlar S.Yu.Yusupov va boshqalarning «Qorakoʻlchilikda naslchilik ishlarini yuritish va qoʻzilarni baholash boʻyicha qoʻllanma» asosida baholangan. Olingan maʼlumotlarning statistik tahlili N.A.Ploxinskiyning «Rukovodstvo po biometrii dlya zootexnikov» qoʻllanmasi boʻyicha bajarilgan.

Natijalar va ularning tahlili. Qorakoʻl qoʻylarining tugʻilgandagi tirik vazni ularning kelgusidagi mahsuldorlik koʻrsatkichlari va genetik potensialidan yuzaga chiqarishi toʻgʻrisida fikr yuritishga imkon beradi. Shu nuqtai nazardan qoʻchqorlarning nasl xususiyatlarini baholashda ulardan olingan qoʻzilarning tugʻilgandagi tirik vaznini oʻrganish muhim ahamiyatga ega.

Tadqiqotlar davomida turli yoshdagi qoʻchqorlar urugʻlari bilan urugʻlantirilgan sovliqlardan olingan avlodlarning tirik vazn koʻrsatkichlari quyidagi 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Olingan avlodlarning tugʻilgandagi tirik vazni

Qoʻchqorlar guruhi	Qoʻchqorlar yoshi					
	7,5-8,0 oylik			17,5-18,0 oylik		
	n	Tirik vazni, kg		N	Tirik vazni, kg	
		X±Sx	C _v		X±Sx	C _v
Nazorat	82	4,23±0,06 ^x	8,4	87	4,30±0,06	8,6
Tajriba	95	4,32±0,08	8,9	96	4,37±0,07	9,1

$$x=P < 0,05$$

Olingan avlodlarning tugʻilgandagi tirik vazni tahlil qilinganda (5.1.1-jadval), nazorat guruhidagi 7,5-8,0 oylik yoshdagi qoʻchqorlardan olingan 42 bosh qoʻzilarning tirik vazni 4,23 kg ni tashkil etib, tajriba guruhidagi qoʻchqorlar avlodlariga nisbatan 0,09 kg yoki 2,1% kam tirik vaznga ega boʻlgan. 17,5-18,0 oylikdagi qoʻchqorlar boʻyicha olingan maʼlumotlar shuni koʻrsatadiki, ushbu holatda ham tajriba guruhlari avlodlari yuqori tirik vazn koʻrsatkichlarini namoyon qilib, nazorat guruhiga nisbatan ularning tirik vazni 0,07 kg yoki 1,6% yuqori boʻlgan. Demak 17,5-18,0 oylikdagi qoʻchqorlar oʻchlarining nasl xususiyatlarini toʻlaroq yuzaga chiqarar ekan.

Olingan avlodlarning gul tipi va sinflari. Qorakoʻlchilikda qoʻzilarning sifatini baholaganda ularning gul tiplari va sinfini bilish muhim ahamiyatga ega.

Yarim doira qalam gul tipiga mansub qoʻzilar terisida yarim doira qalam gul dona gullar mavjudligi bilan tavsiflanadi. Qalam gullar uzun va oʻrta uzunlikda, gullarning koʻrinishi aniq va jun tola qoplami oʻrta uzunlikda. Bunday tipli qoʻzilar zotning yetakchi tipi hisoblanadi.

Qovurgʻasimon qalam gul tipi qoʻzilar teri sathidagi gullar qovurgʻasimon shaklda boʻlib, yol gullar bilan aralash uchraydi. Jun tola qoplami qisqa, gullari qoʻzining dum tomoniga qarab oʻralgan boʻladi.

Yassi qalam gul tipi qoʻzilar terisi yassi qalam, qisman yol gullar boʻlishi bilan tavsiflanadi. Jun qoplaminig pigmentlanish darajasi va yaltiroqligi kuchli, qoʻzining gullari dum tomoniga qarab oʻralgan boʻladi. Jun – tola qoplami birmuncha qisqa.

O’sik gul tipidagi qo’zilarning jun – tola qoplami uzun bo’lib, gullari o’sinqiraganligi bilan ajralib turadi. Gullari qo’zi terisida tartibsiz joylashgan bo’sh dona yoki boshqa kam qimmatli gullardan iborat bo’ladi [118; 31 b.].

Tadqiqotlarda olingan avlodlarning gul tiplari o’rganilgan bo’lib, olingan natijalar 2-jadvalda bayon qilingan.

2-jadval

Olingan avlodlarning gul tiplari, % ($X \pm S_x$)

Qo’chqorlar guruhi	n	Yarim doira qalamgul	Qovurg’asimon qalamgul	Yassi qalamgul	O’siqgul
7,5-8,0 oylik qo’chqorlar avlodlarida					
Nazorat	82	52,44±5,5	21,95±4,6	14,63±3,9	10,97±3,5
Tajriba	95	55,78±5,1	20,00±4,1	13,68±3,5	10,52±3,1
17,5-18,0 oylik qo’chqorlar avlodlarida					
Nazorat	87	55,17±5,3	20,70±4,3	13,79±3,7	10,34±3,3
Tajriba	96	57,29±5,04	20,83±4,1	12,5±3,4	9,37±2,9

Yuqoridagi 2-jadval ma’lumotlarining tahlillariga ko’ra, 7,5-8,0 oylikdagi nazorat guruhidagi qo’chqorlar avlodlarida yarimdoira qalamgulli qo’zilar salmog’i 52,44%, qovurg’asimon qalamgullar 21,95%, yassi qalamgullar 14,63% va o’siqgullar salmog’i 10,97% ni tashkil etgan. Tajriba guruhining sifat ko’rsatkichlari biroz yuqori bo’lishi kuzatilgan. Yarimdoirasimon qalamgullar bo’yicha nazorat guruhiga nisbatan ustunlik ko’rsatkichi tegishli 3,34% ni tashkil qilgan. Ammo pastroq qimmatli gul tiplari salmog’i ortgan. 17,5-18,0 oylikdagi ko’rsatkichlar 7,5-8,0 oylik yoshdagi qo’chqorlar ko’rsatkichiga nisbatan nazorat guruhida ham tajriba guruhida ham o’sish holatlari kuzatilgan. Ushbu yosh davrida tajriba guruhida yarimdoira qalamgulli qo’zilar salmog’i 57,29% ni tashkil etib, nazorat guruhiga nisbatan ustunlik ko’rsatkichi 2,12% ni tashkil etgan. Yuqoridagi ma’lumotlardan shunday xulosa qilish mumkinki, xo’jalikdagi seleksiya ishlari yarimdoira qalamgul tipiga qaratilgan.

Qorako’lchilikda naslchilik ishlarini yuritish va qo’zilarni baholash (bonitirovka qilish) qo’llanmasiga asosan qoraqalpoq sur qorako’l qo’ylarida yarim doira qalam gul tipida elita (o’rtagul) sinfiga sur rangining namoyonligi a’lo va yaxshi. Sag’risi va orqa belida mustahkam, uzun va o’rta uzunlikdagi yarim doira qalam gullar, yonboshlarida o’rta va kalta qalam hamda donagullar, rasmi aniq, yondosh-konsentrik tartibda joylashgan, jun tola qoplaminin gullari kuchli yoki me’yorida, terisi yupqa, zich, bosh va oyoqlarining gullar bilan qoplanish darajasi yaxshi, qo’zilar yaxshi rivojlangan, konstitutsiyasi mustahkam bo’lishi talab etiladi.

Birinchi sinf (o’rtagul) ga mansub qo’zilarda sur rangi yaxshi rivojlangan. Surxondaryo va Qoraqalpoq surlarining orqa beli uzunligida biroz qoramtiroq chiziq bo’lishiga yo’l qo’yiladi. Sag’risi va orqa belida mustahkam, o’rta uzunlikdagi va kalta yarim doira qalam hamda dona gullar, yonboshlarida dona gullar, yol gullar bo’lishiga ham yo’l qo’yiladi. Gullarning rasmi yondosh-konsentrik yoki aralash. Jun tola qoplaminin gullari sifatida yaxshi bo’lishi talab qilinadi.

Tadqiqotlar davomida urug’lantirish davrida turli yosh va turli muddatlarda foydalanilgan naslli qo’chqorlardan olingan avlodlarning sinflilik ko’rsatkichlari baholanib, quyidagi 3-jadvalda o’z aksini topgan.

Olingan avlodlarning sinflari, % ($X \pm S_x$)

Qo'chqorlar guruhi	n	Elita	1-sinf	2-sinf	Elita va 1-sinfli qo'zilar chiqimi
7,5-8,0 oylik qo'chqorlar avlodlarida					
Nazorat	82	23,20±4,7	60,97±5,4	15,85±4,1	84,17
Tajriba	95	25,26±4,4	61,05±5,0	13,68±3,5	86,31
17,5-18,0 oylik qo'chqorlar avlodlarida					
Nazorat	87	24,13±4,6	64,36±5,1	11,49±3,4	88,49
Tajriba	96	26,04±4,5	63,5±4,9	10,42±3,12	89,54

Jadval ma'lumotlari (3-jadval) tahlili shuni ko'rsatadiki, 7,5-8,0 oylik yoshdagi nazorat guruhidagi qo'chqorlardan olingan avlodlarning 23,20% elita sinfiga mansub bo'lib, elita va birinchi sinfli qo'zilar salmog'i 84,17% ni tashkil etgan. Tajriba guruhida ushbu ko'rsatkichlar yuqori bo'lib, 2,06% va 2,14% ni tashkil etishi kuzatilgan.

Qo'chqorlarning 17,5-18,0 oylik yoshdagi tajriba va nazorat guruhi avlodlarida elita, elita va birinchi sinfli qo'zilarning umumiy salmog'i bo'yicha o'sish kuzatilgan. Ushbu yosh davridagi tajriba guruhi qo'chqorlarining avlodlari nazorat guruhiga nisbatan elita qo'zilar salmog'i bo'yicha 1,91% yuqori bo'lishi kuzatildi. Ushbu ko'rsatkich bo'yicha ham tajriba guruhi avlodlarining sifat ko'rsatkichlari yuqori bo'lishi aniqlangan.

Olingan avlodlarning konstitutsiya tiplari. Qorako'l qo'ylarining konstitutsiyasi 3 tipga mustahkam, dag'al, nozik tiplarga bo'linib, mustahkam konstitutsiya tipidagi qo'zilarning tirik vazni 4,2-4,7 kg bo'lib, o'rtacha kattalikda va tana tuzilishi juda kelishgan. Barcha zot xususiyatlari mukammal shakllangan, sog'lom, serharakat, o'zgaruvchan sharoitga yaxshi chidaydi. Boshi qotma, oyoqlari baquvvat, suyaklari mustahkam, terisi yupqa, zich va g'ijimligi normada. Gul ulchami asosan o'rtacha, jun qoplaminig yaltiroqligi, ipaksimonligi va moyligi qanoatlanarlik darajada. Boshi, qorni va oyoqlarida baxmalsimon gullar yaxshi tarqalgan. Terisining sathi katta bo'lib, sifati ko'pincha yaxshi bo'ladi.

Tadqiqotlar davomida turli yosh davrida nasl uchun foydalanilgan qo'chqorlardan olingan avlodlarning konstitutsiya tipi o'rganilib, quyidagi 4-jadvalda keltirilgan.

Olingan avlodlarning konstitutsiya tiplari

Qo'chqorlar guruhi	n	Konstitutsiya tiplari, % ($X \pm S_x$)		
		mustahkam	dag'al	nozik
7,5-8,0 oylik qo'chqorlar avlodlarida				
Nazorat	82	65,85±5,2	19,51±4,4	14,63±3,9
Tajriba	95	67,36±4,8	17,89±3,9	14,73±3,6
17,5-18,0 oylik qo'chqorlar avlodlarida				
Nazorat	87	67,81±5,0	18,39±4,1	13,79±3,7
Tajriba	96	72,91±4,5	16,67±3,8	10,42±3,1

Avlodlarning konstitutsiya tiplari bo'yicha olingan ma'lumotlar tahliliga ko'ra, 7,5-8,0 oylik yoshdagi nazorat guruhi hayvonlari avlodlarining 65,85% mustahkam konstitutsiya tipiga mansub bo'lgan, tajriba guruhida ushbu ko'rsatkich nisbatan yuqori bo'lib, ustunlik ko'rsatkichi 1,51% ni tashkil etgan. 17,5-18,0 oylik yoshdagi qo'chqorlardan olingan avlodlar 7,5-8,0 oylik

yoshdagi hayvonlar ko‘rsatkichidan yuqori bo‘lishi kuzatildi. 17,5-18,0 oylik yoshdagi nazorat guruhida mustahkam konstitutsiyaga ega bo‘lgan avlodlar salmog‘i 67,81%, dag‘al 18,39% va nozik 13,79% ni tashkil etgan. Ushbu yosh davridagi tajriba guruhi hayvonlarida mustahkam konstitutsiyali qo‘zilar salmog‘i oshib (72,91%) dag‘al (16,67%) va nozik (10,42) konstitutsiyali avlodlar salmog‘i kamayishi holati kuzatilgan. 17,5-18,0 oylik yoshdagi tajriba guruhi qo‘chqorlari o‘zlarining genetik potensialini avlodlarga o‘tkazish xususiyati oshib, ularda tashqi muhit omillariga chidamli, hayotchan, sog‘lom yuqori mahsuldorlik xususiyatlari bilan xarakterlanuvchi mustahkam konstitutsiyali avlodlar salmog‘ining ko‘payishiga olib kelgan.

Olingan avlodlar jun-tolasining sifat ko‘rsatkichlari. Naslli qo‘zilarni baholashda qo‘zi terisining asosiy seleksion belgilari sarasiga kiruvchi ipaksimonlik va yaltiroqlikni hisobga olish, ulardan olinadigan avlodlar sifatining oshishiga olib keladi.

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqqan holda, naslli qo‘chqorlarning avlodlarini baholashda avlodlar jun qoplarning ipaksimonlik ko‘rsatkichlari o‘rganilib, olingan ma‘lumotlar quyidagi 5-jadvalda umumlashtirildi.

5-jadval

Olingan avlodlar jun qoplarning ipaksimonlik ko‘rsatkichlari

Qo‘chqorlar guruhi	n	Ipaksimonlik, % ($X \pm S_x$)		
		kuchli	me‘yorli	yetarsiz
7,5-8,0 oylik qo‘chqorlar avlodlarida				
Nazorat	82	32,92±5,2	52,40±5,5	14,63±3,9
Tajriba	95	35,78±4,9	52,63±5,1	11,57±3,3
17,5-18,0 oylik qo‘chqorlar avlodlarida				
Nazorat	87	35,63±5,1	50,57±5,3	13,79±3,7
Tajriba	96	36,50±4,9	53,12±5,1	10,42±3,1

5-jadval ma‘lumotlari tahlili shuni ko‘rsatadiki, 7,5-8,0 oylik yoshdagi qo‘chqorlar avlodlarida ipaksimonligi kuchli darajada ifodalangan qo‘zilar 32,92% ni va me‘yorli darajada ifodalanishi 52,40% ni tashkil etgan. Tajriba guruhi hayvonlarida ipaksimonlikning kuchli va me‘yorli darajada ifodalanishi ko‘rsatkichlari oshishi holatlari kuzatilgan.

Qo‘chqorlar avlodlarida 17,5-18,0 oylik yoshdagi jun tolalarining ipaksimonligi kuchli va me‘yorli darajada ifodalanishi tajriba guruhida nazorat guruhiga nisbatan yuqori bo‘lishi aniqlangan. Bu esa 17,5-18,0 oylik yoshdagi qo‘chqorlardan olingan sifatli avlodlar salmog‘ining ortishiga sabab bo‘lgan.

Jun qoplarning yorug‘lik nurlarini qaytarish qobiliyatiga yaltiroqlik deyiladi. Jun qoplarning yaltiroqligi ipaksimonlik singari muhim ahamiyatga ega ko‘rsatkich hisoblanadi. Ushbu ko‘rsatkich yaxshi ifodalangan terilar yuqori sinflarga kiritiladi.

Qorako‘l qo‘zilar jun qoplarning yaltiroqligi jun tolasining tangacha qatlamini tuzilishiga, shakliga va jingalaklik hosil bo‘lishda jun tolalarining bukilish burchagiga bog‘liq bo‘ladi. Qo‘zilar terisida asosan yaltiroqlikning kuchli, me‘yorli va yetarsiz turlari farqlanadi.

Yaltiroqlikning qo‘zilar terisida kuchli va me‘yorli darajada ifodalanishi ularni yuqori baholanishiga sabab bo‘ladi.

Ushbu ko‘rsatkichni o‘rganish natijalari quyidagi 6-jadvalda keltirilgan.

Olingan avlodlar jun qoplarning yaltiroqlik ko‘rsatkichlari

Qo‘chqorlar guruhi	n	Yaltiroqlik, % ($X \pm S_x$)		
		kuchli	me‘yorli	yetarsiz
7,5-8,0 oylik qo‘chqorlar avlodlarida				
Nazorat	82	30,48±5,1	54,87±5,5	14,63±3,9
Tajriba	95	33,68±4,8	54,73±5,1	11,57±3,3
17,5-18,0 oylik qo‘chqorlar avlodlarida				
Nazorat	87	34,48±5,1	52,87±5,3	12,64±3,5
Tajriba	96	35,42±4,9	54,17±5,1	10,41±3,1

Jadval ma‘lumotlaridan ko‘rinib turibdiki, 7,5-8,0 oylik nazorat guruhi qo‘chqorlari avlodlarida yaltiroqlikning kuchli darajada ifodalanishi 30,48%, me‘yorli 54,87% hamda yetarsiz darajada ifodalanishi 14,63% ni tashkil etgan. Tajriba guruhi hayvonlari avlodlarida yaltiroqlikning kuchli darajada ifodalanishi ortib, yetarsiz darajada ifodalanish darajasi kamayishi holatlari kuzatilgan.

Nazorat guruhi qo‘chqorlaridan (17,5-18,0 oylik) olingan avlodlarida yaltiroqligi kuchli avlodlar salmog‘i 34,48%ni va me‘yorli darajada ifodalangan qo‘zilar salmog‘i 52,87% ni tashkil etib, 7,5-8,0 oylik yoshdagi qo‘chqorlardan olingan avlodlar ko‘rsatkichidan yuqori bo‘lishi kuzatilgan. O‘z navbatida tajriba guruhi hayvonlarining avlodlarida yaltiroqlikning kuchli (35,42%) va me‘yorli (54,17%) darajada ifodalanishi nazorat guruhiga nisbatan ortib yetarsiz darajada ifodalanishi aksincha kamaygan. Demak, tajriba guruhi avlodlari boshqa guruh hayvonlari avlodlariga nisbatan yuqori sifatlarga ega ekan.

Avlodlarda gullarning joylashish rasmi. Terida har xil gul tiplari va shakllarining o‘zaro ma‘lum tartibda joylashishiga aytiladi. Terida qalami va boshqa sifatlil gullar o‘z joylashishiga qarab ko‘plab naqshlar hosil qiladi.

Chiroyli terilarni vujudga kelishida qalami gullarning uzunligi, eni, mustahkamligi, jun tolalarining sifati bilan bir qatorda qalami gullarning naqshi katta ahamiyatga ega. Qorako‘lchilikda hozirgi kunda qo‘zilarni baholashda asosan teridaga gul naqshlarini uchga (yondosh konsentrik, yondosh to‘g‘ri va aralash) ajratiladi.

Avlodlarda gullarning joylashish rasmi

Qo‘chqorlar guruhi	n	Gullarning joylashish rasmi, % ($X \pm S_x$)		
		yondosh-konsentrik	yondosh-to‘g‘ri	aralash
7,5-8,0 oylik qo‘chqorlar avlodlarida				
Nazorat	82	50,00±5,5	30,48±5,1	19,52±4,4
Tajriba	95	51,57±5,1	30,52±4,7	17,91±3,9
17,5-18,0 oylik qo‘chqorlar avlodlarida				
Nazorat	87	52,87±5,3	29,88±4,9	17,25±4,1
Tajriba	96	54,17±5,1	29,17±4,6	16,66±3,8

Yondosh-konsentrik naqsh qalami yoki boshqa gullar uzunligi bo'yicha teri sag'ri va belida konsentrik ya'ni yarim oy shaklida, yondosh to'g'ri joylashishda qalami yoki boshqa gullar uzunligi bo'yicha teri sag'ri va belida bir-biriga to'g'ri, aralash naqsh qalami yoki boshqa gullar gullar teri ustida tartibsiz, bir-biriga qaraganda turli burchak holatida joylashadi.

Yondosh-konsentrik va yondosh-to'g'ri joylashgan gullar terida eng chiroyli naqshlarni hosil qilib, bu turdagi terilar yuqori baholanadi. Avlodlarda gullarning joylashish rasmi bo'yicha olingan ma'lumotlar yuqoridagi 7-jadvalda bayon qilingan.

Jadval ma'lumotlari tahlili shuni ko'rsatadiki, qimmatli hisoblangan yondosh-konsentrik va yondosh-to'g'ri joylashgan gullar salmog'i 7,5-8,0 oylik nazorat guruhidagi qo'chqorlar avlodlarida 80,48% ni, tajriba guruhidagi qo'chqorlar avlodlarida 82,09% ni tashkil etgan holda nazorat guruhiga nisbatan ustunlik ko'rsatkichi 1,61% ni tashkil etgan. Ushbu tendensiya qo'chqorlarning 17,5-18,0 oylik yoshida olingan avlodlarida kuzatilib, 0,59% ni tashkil etgan. Seleksiya jarayonlarida ushbu natijalarni inobatga olish muhim hisoblanadi.

Avlodlarda gullar mustahkamligi. Qorako'l qo'zilarida gullar qanchalik mustahkam bo'lsa teri sifati shunchalik yuqori baholanadi. Naslli qo'chqorlarni avlodlar sifatiga qarab baholashda gul mustahkamligini inobatga olish muhim amaliy ahamiyatga ega. Shu nuqtai nazardan tadqiqotlar davomida turli yosh davridagi qo'chqorlardan olingan avlodlarning gul mustahkamligi bo'yicha olingan natijalar quyidagi 8-jadvalda umumlashtirildi.

8-jadval

Avlodlarda gullar mustahkamligi

Qo'chqorlar guruhi	n	Gullar mustahkamligi, % (X±Sx)		
		mustahkam	o'rta	bo'sh
7,5-8,0 oylik qo'chqorlar avlodlarida				
Nazorat	82	52,44±5,5	28,04±4,9	19,52±4,4
Tajriba	95	52,63±5,1	29,47±4,7	17,89±3,9
17,5-18,0 oylik qo'chqorlar avlodlarida				
Nazorat	87	54,02±5,3	28,73±4,8	17,24±4,0
Tajriba	96	55,21±5,1	28,12±4,6	16,67±3,8

Jadval ma'lumotlariga ko'ra (36-jadval), 7,5-8,0 oylik yoshdagi tajriba guruhidagi qo'chqorlar avlodlarida nazorat guruhiga nisbatan yuqori ko'rsatkichlar qayd etildi.

Tajriba guruhi hayvonlari avlodlarida mustahkam va o'rta mustahkamlikdagi avlodlarda nazorat guruhiga nisbatan ortib, aksincha mustahkamligi bo'sh gullar salmog'i kamayishi kuzatilgan.

Qo'chqorlarning keyingi yosh davrida ya'ni 17,5-18,0 oylik yoshida oldingi yosh davriga nisbatan qimmatli gul mustahkamligiga ega bo'lgan qo'zilar salmog'i ortish holatlari kuzatilgan. Demak 17,5-18,0 oylik yoshdagi qo'chqorlar o'zlarining mahsuldorlik xususiyatlarini to'laroq yuzaga chiqarishi kuzatilar ekan.

XULOSA

Nazorat guruhiga mansub 7,5-8,0 oylik qo'chqorlar bilan urug'lantirilgan sovliqlar 92 boshni tashkil etib, 100 bosh sovliqqa olingan qo'zilar 89,1 boshni, tajriba guruhida 91,3 boshni, 17,5-18,0 oylik yoshdagi nazorat guruhi qo'chqorlari bilan urug'lantirilgan sovliqlar 94 boshni, olingan qo'zilar 87 boshni va 100 bosh sovliqqa olingan qo'zilar 92,5 boshni tashkil qilgan. Tajriba guruhida esa ushbu ko'rsatkichlar mos ravishda 102; 96; 94,1 boshni tashkil etishi kuzatilgan.

Nazorat guruhidagi 7,5-8,0 oylik qo‘chqorlar avlodlarida yarim doira qalamgulli qo‘zilar salmog‘i 52,44%, qovurg‘asimon qalamgullar 21,95%, yassi qalamgullar 14,63% va o‘siqgullar salmog‘i 10,97% ni tashkil etgan. Tajriba guruhida qimmatli hisoblangan yarim doira qalamgullar 3,34% ko‘p bo‘lgan, 17,5-18,0 oylikda nazorat va tajriba guruhida o‘shish holatlari kuzatilgan. Ushbu yosh davrida tajriba guruhida yarim doira qalamgulli qo‘zilar salmog‘i 57,29% ni tashkil etib, nazorat guruhiga nisbatan ustunlik ko‘rsatkichi 2,12% ni tashkil etgan.

Sinflarga taqsimlanish bo‘yicha 7,5-8,0 oylik yoshdagi nazorat guruhidagi qo‘chqorlari avlodlarida elita va birinchi sinfli qo‘zilar salmog‘i 84,17% ni, tajriba guruhida 86,31% ni, 17,5-18,0 oylik yoshda esa tegishlicha 88,49 va 89,54 % ni tashkil etishi kuzatilgan.

Olingan avlodlarning konstitutsiya tiplari bo‘yicha 7,5-8,0 oylik yoshdagi nazorat guruhi qo‘chqorlari avlodlarining 65,85% mustahkam konstitutsiya tipiga mansub bo‘lgan, tajriba guruhida ushbu ko‘rsatkich bo‘yicha ustunligi 1,51 foizni tashkil etgan. 17,5-18,0 oylik yoshdagi qo‘chqorlardan olingan avlodlar 7,5-8,0 oylik yoshdagi hayvonlar ko‘rsatkichidan yuqori bo‘lishi kuzatilgan. 17,5-18,0 oylik yoshdagi nazorat guruhida mustahkam konstitutsiyaga ega bo‘lgan avlodlar salmog‘i 67,36%, dag‘al 17,89% va nozik 14,73% ni tashkil etgan. Ushbu yosh davridagi tajriba guruhi hayvonlarida mustahkam konstitutsiyali qo‘zilar salmog‘i oshib (72,91%) dag‘al (16,67%) va nozik (10,42) konstitutsiyali avlodlar salmog‘ining kamayish holati kuzatilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Gaziev A., Fazilov U.T., Rizaeva D. Qora rangli qo‘zilarda gullarning saqlanish va o‘zgaruvchanlik ko‘rsatkichlari. Zooveterinariya. 2014. № 9. 34-35 b.
2. Hakimov O‘.N., Markaryan V.S. Ko‘k va qora qorako‘l qo‘zilarining konstitutsiyasi hamda qorako‘l sifati. QChEITI Cho‘l-yaylov chorvachiligi va ozuqa yetishtirish muammolari xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Samarqand. 2015 yil. 13-14 avgust. 66-68 betlar.
3. Nurmatov A. A. et al. Feeding farm animals based on the new innovative total mixed ration (TMR) technology //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2020. – T. 614. – №. 1. – C. 012161.
4. Nurmatov A. et al. Preservation of straw with fodder melons and gourds in the conditions of Uzbekistan //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2022. – T. 1068. – №. 1. – C. 012024.
5. Shaptakov E. S. et al. Growth Dynamics Of Karakul Lambs Under Traditional Housing TECHNOLOGY //European Journal of Agricultural and Rural Education. – 2021. – T. 2. – №. 10. – C. 10-13.
6. Turganbaev R.U. va boshqalar. Qoraqalpoq zot tipidagi sur rangli qorako‘l qo‘ylarining mahsuldorlik xususiyatlari. Chorvachilik va naslchilik ishi. 2018 yil. №1. 25-27 betlar.
7. Xatamov A.X. Qoraqalpoq sur qo‘ylarining etologik va konstitutsiya tiplarining o‘zaro bog‘liqligi. Zooveterinariya jurnali. 2017 y. № 9. 33-34 b.
8. Xatamov A.X. Turli etologik tipdagi qoraqalpoq sur qorako‘l qo‘ylarining tirik vazn ko‘rsatkichlari va uning dinamikasi. // Chorvachilik va naslchilik ishi jurnali. Toshkent. 2019 y. №02. 11-12 b.
9. Xolmatov A., Hasanov H. INCREASING THE GROWTH INDICATORS OF DOMESTIC CHICKENS UP TO 8 WEEKS OLD BY IMPROVING THE TEMPERATURE STANDARDS IN HOUSEHOLDS //Science and Innovation. – 2022. – T. 1. – №. 5. – C. 66-71.

10. Yusupov S va boshqalar. Qorako‘lchilikda naslchilik ishlarini yuritish va qo‘zilarni baholash bo‘yicha qo‘llanma. Toshkent 2015. 31 bet.
11. Yusupov S., Gaziev A., Fazilov U., Mamatov B., Boltaev A. Qorako‘lchilikda yirik sathli qorako‘l terilari beruvchi qo‘ylarni seleksiyalash uslublari. //Zooveterinariya. 2016. №2. 34-35 b.
12. Yusupov S.Yu., Fazilov U.T., Gaziev A., Boboqulov N.A. Qorako‘lchilikda texnologik jarayonlarni bajarish bo‘yicha tavsiyalar. Toshkent, 2015. 13 b.
13. Аллашов Б. Д. и др. ИСПЫТАНИЕ СОРТООБРАЗЦОВ СОРГО И АФРИКАНСКОГО ПРОСО //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 49. – С. 228-230.
14. Бобокулов Н.А. Этологические основы и технологические приёмы повышения эффективности каракулского овсеводства. Монография. Самарканд. “Зарафшон” 2014. 227 с.
15. Уримбетов А.А. Шерстная продуктивность каракулских овец сур турткульского заводского типа в условиях северо-западных Кызылкумов. //Овсы, козы, шерстное дело. Москва, 2019. №1. 32 с.
16. Ҳафизов И., Жумадуллаев Б., Гульматова Н. Эффективность организации условий кормления современными технологическими методами при полном проявлении генетического потенциала импортных коров //Перспективы кролиководства: проблемы и решения. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 156-161.
17. Юсупов С., Фазилов У.Т., Газиев А., Базаров С., Саттаров С.Б.Высокопродуктивные популяции каракулских овец Узбекистана. Тошкент 2016., 165 с.
18. Юсупов С.Ю. Конституциональная дифференция и продуктивность каракулских овец. Монография. Ташкент, 2005, 239 с.